

Özlem Belçim Galip söyleşi

biamaq CUMARTESİ

Fotografilar: Mehmet Özgür Candan ve Akbulut'un web sayfası.

Almanya'nın Mannheim şehrinde Sol Partinin (Die Linke) seçim ofisinde milletvekili Gökay Akbulut ile buluştuğumda her ne kadar referanslı olarak tanıştırmış olsam da beni ve kameraman arkadaşımı öyle alelade kabul etmesine çok içlerimıştim.

Kapıda ne bir güvenlik görevlisi, yüzünde ne bir tedirginlik. Gökay'daki bu rahatlığın sebebi umarsızlık mı yoksa korkusuzluk mu olduğunu anlamaya çalışırken, fark etmez dedim kendi kendime. Her ikisi de cesarete dayanıyor nasılı olsa. Gökay cesur bir kadındı.

Ben güçlü ve cesur kadınlar çok severim. Ama başlarına her an bir şey gelecek diye de çok korkarım. Gökay'da korktuklarım arasında. Tabiri caizse Almanya bir yandan Türkiye bir yandan, üzerine üzerine geliyor Gökay gibi güçlü ve cesur kadınların. Almanya ve Türkiye'deki sağcı kesimler ha bire üzerine geliyor Gökay'ın ama Gökay onların hep bir adım önünde.

Üniversite eğitiminden sonra staj yaptı. Sol Partiden (Die Linke) bir gün milletvekili olarak meclise gireceğini hayal bile edemediğini söyleyen Gökay ile işte Mannheim'da içerisinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in politikalarını sertçe eleştiren afişlerle dolu bir ofiste buluştuk. Sırf Merkel'i eleştirdiği için takma isimli birinden aldığım Almanca tehdit maili geldi aklıma, 'kannın içinde boğulacaksınız' şeklinde bitiyordu e-mail. Bir süre kendime gelememişim.

Türkiye ile yakın ilişkiler ile bilinen Almanya'da Türkiye'deki siyasi rejimi eleştirenler ciddi bir tehdit altında. Gökay'da şüphesiz bu kişilerin başında geliyor.

Akbulut, Türkiye'de tutuklanan HDP'lilere destek verdiği ve HDP'li siyasilerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu için de sürekli hedef olarak gösteriliyor.

Gökay'ın kim bilir daha ne kadar kötü tehditlerle ile uğraşmak zorunda kaldığı gerçeğini düşündüm. Sosyal medya üzerinden Yeşil ve Jitem kod adlı eski kontrgerilladan aldığı tehditler geldi aklıma. Gökay o kadar olağan karşıyor ki ortalıkta savrulan tehditleri sorduğuma pişman oluyorum. Korkmuyor diyorum. Korkmalı ama korkmuyor işte.

Aslen Kayseri Sarız'lı olup Alevi Kürt ve işçi bir ailenin en büyük çocuğu olarak 9 yaşındayken ailece Almanya'ya mülteci olarak göç ediyor Gökay. Almanya'nın Kuzey'inde köhne bir köyün dışında birkaç sene diğer mülteci ailelerle birlikte yaşadıkdan sonra ergen yaşlarında Hamburg'a yerleşiyorlar ailece.

Sarız'ın Pınarbaşı köyünde Alevi kimliğinin baskın olduğu bir çocukluk döneminden sonra Kürt kimliğinin keşfi daha çok Almanya'da gerçekleşiyor. Lisede başarılı bir öğrencilik hayatından sonra üniversite eğitimini Almanya ve Kanada'da siyaset ve sosyoloji okuyarak tamamlıyor. Öğrenciyken hayatını garsonluktan reklamcılığa kadar hiç gücenmeden, erinmeden yaptığı bir sürü işle idame ettiriyor. Binlerce kişinin staj için başvurduğu Birleşmiş Milletlerin dünya çapında seçtiği 170 kişinin içinde yer almayı hak kazanarak New York'ta, Montreal'de kadın alanında staj yapıyor. Sonrasında da birçok sosyal sorumluluk projelerinde aktif çalışıyor.

Kendini bileli siyasi bir ortamda büyüyen Gökay'ın siyaset bölümünde okuyan Alman öğrencilerin apolitikliğini ve vurdumduymazlığını görünce büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Ona göre siyaset bölümünde okuyanların dünyada bir şeyleri değiştirmek için çabalaması gerekiyordu, siyaset okumanın da amacı bu olmalıydı. Öğrenciyken birçok sosyalist grup içerisinde yer alıp üniversitede Kürtçe derslerinin başlatılmasına önayak oluyor.

2011'de aktif olarak Sol Partide çalışmaya başlıyor ve eyalet yönetimine giriyor. Mannheim için geleneksel olarak bir işçi şehri bir endüstri şehri şeklinde olduğunu söyleyen Gökay 'Bu şehrin yüzde 45'i göçmenlerden oluşuyor. Ama belediye meclisinde göçmen temsiliyeti ise yüzde 5-6 civandıydı; ben meclise yeni girdiğimde, Şimdi ise sadece yüzde 8' diyor.

Yüzde 45'lik gibi büyük bir oranın yanında %8 gibi bir oranı düşününce Mannheim'ın aslında gerçek nüfusu tarafından temsil edilmediğini söylemek doğru olur.

Göçmen temsiliyetinin genel olarak Almanya parlamentosunda %8 gibi düşük bir orandayken bu rakamın nüfusunun yansına yüzü yakın göçmen olduğu Mannheim'da bu rakamın aynı derecede çok düşük olması demokrasinin temsiliyet gücünü ciddi manada sorgulatıyor.

Her meclis ve basın konuşmasında göçmen kökenli olduğunu sürekli hatırlatan Gökay, Almanya'da yükselen ırkçılıkla bu göçmenlik vurgusunu daha da sıklaştırmış. İlk aday olduğu döneme dair şunları söylüyor: 'O dönemler Almanya ve Avrupa genelinde ırkçılık, neofaşist ırkçı partiler yükselmeye başlamıştı.

2014'ten sonra yani hızlı bir yükselişe geçtiler. 2014'te burada yerel belediye seçimleri oldu. O zaman ilk defa aday oldum. Hiçbir birikimim, bilgim yoktu. Seçim kampanyası, seçim çalışması, yerel politikaya çok hâkim değildim. Tamam, eğitim politikasının, kadın politikasının belirli alanlarını takip ediyordum ama belediyeçilikle ilgili çok fazla tecrübem yoktu ama çok iyi oy almıştım'.

Hem kadın ve üniversite mezunu hem de göçmen kökenli olmasının seçilmesine büyük bir rol oynadığı kuşkusuz. Ama Gökay gibi kaç kişi var diye sormak gerekiyor.

Avrupa ülkelerinin parlamentolarının genelinde kadın siyasetçinin oranı yüzde 36. Bu dünya ortalamasına göre çok iyi bir rakam. Bu oranın 1979 yılında sadece yüzde 16 olduğunu ve aslında 2014'ten sonra büyük bir sıçrama yaptığı hatırlatmak gerekiyor. Yani ırkçılığın ve kadın siyasetçi temsiliyetinin paralel ilerlediği çıkarımı yapılabilir.

Avrupa ülkelerinin parlamentolarında farklı etnik, kültürel geçmişe sahip ve farklı cinsel yönelimli bireylerin temsillik oranına bakıp bir değerlendirme yapamıyoruz çünkü öyle bir veri yok. Yani her şeyin raporunu kitabını tutan Avrupa ülkeleri hükümetleri mecliste kaç eşcinsel vekil var kaç göçmen kökenli vekil var onu bilmiyor. Kitabını tutarsa ortaya çıkacağı gülünç tablo karşısında hesap vermesi gerektiğini iyi biliyor çünkü.

Almanya'da politikaya atılmasından beri olmasından itibaren Türkiye'de özellikle Kürt ve Alevilere yönelik baskıcı ve antidemokratik siyaseti gündeminden hiç çıkarmayan Gökay, bir yandan Merkel'in Merkez sağ politikalarına karşı direnirken bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkı bir muhalifi.

Son iki yıl içinde AKP belediyelerinin dahil olduğu şebekelere benzer bir oluşum aracıları ile yaklaşık 3 bin Türk vatandaşa sözde sosyal projeler kapsamında gri pasaport sağlayıp ve bu pasaportlarla daha sonra heyetlerle Federal Almanya Cumhuriyeti'ne girmelerine olanak sağlayan insan kaçakçılığı davasının bir numaralı takipçisi.

Alman belediyelerinin yardımı olmadan böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine imkân yok. Almanya'da başlayan davanın gündemden çıkarması için Gökay partisiyle birlikte, Federal Almanya Hükümetini köşeye sıkıştırarak soru önergeleri sunuyor, Sivas katliamı failerinin bazılarının Almanya'da yaşadığı gerçeğinin üzerine gidiyor, Almanya'nın Türkiye'de insan hakları ihlallerine göz yumup Erdoğan hükümeti ile işbirlikçi siyasetini ifşa etmek için direniyor.

Almanya'da Kürtleri kriminalize etmeye yönelik ciddi bir siyaset döndüğünün altını çiziyor. Almanya'da Kürtlere dair yapılan her eyleme izin almak için bizzat kendisi polisle sürekli görüşmek zorunda kalıyor, yer yer polisle tatsız tartışmalar yaşıyor. 'Ülkede savaş çıkarsa Almanya'daki Kürtler doğal olarak sokağa dökülür, protestolar yapar' diyor Gökay.

Gökay gibi Avrupa'da vekil olanların hayatlarına, Türkiye'den, kendi kökenlerinden miras kalan sürümmece bir sürü asimilasyon politikalarının, kıyım, haksızlığın yanında Almanya'da ırkçılık, sosyal adaletsizlik ve eşitsizlik gibi daha bir sürü derter ekleniyor. Gününde Sivas katliamı ile kapatıldığı sabahına Frankfurt'un Hanau kasabasında gerçekleşen ırkçı katliamla uyuyor.

Göçmen kökenli kadın siyasetçileri, bizatihi Türkiye gibi sorunlu bir ülke temelli olanları, mecburi sebeplerden dolayı ilk evliliği sonlandırdı ikinci bir evlilik yapmak zorunda kalanlara benzetmişimdir hep. İlk evliğinden kalmıya bakmakla yükümlü olduğu çocuklara, ikinci evliliğiyle bakmakla yükümlü olduğu ve olacağı bir sürü çocuk ekleniyor.

Bu evlilikler üstüne üstelik al birini ötekine verebilecek düzeyde kocalarla da oluncu, bu kadınların hayat karşısında verdikleri mücadeleden kendisi başlı başına takdir-e şayandır. İşte sırf bu yüzden Gökay'a önce bir alkış lütfen.

(ÖBG/EMK)

Özlem Belçim Galip

Oxford Üniversitesi'nde Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi ve Horizon2020 tarafından finanse edilen Kürt göçmen kadınların aktivizmi çalışıyor. Oxford Üniversitesi'nde Doğu Araştırmaları bölümünde doktora sonrası araştırma görevlisi ve burada birkaç yıl boyunca hem öğrencilere hem de akademisyenlere Kürtçe öğretti. Birleşik Krallık Üniversitelerindeki (Middlesex, Open, Manchester, City University of London, Oxford) çeşitli araştırma görevlerinin yanı sıra, Kürt STK'larında ve Mülteci Eylem Merkezi'nde dahil olmak üzere kadın ve mülteci kuruluşlarında akademik olmayan bir dizi rol üstlendi. Şu anda Avrupa'daki Kürt entelektüel kadınların konu alan etnografik belgesel filmi "Her Yerde: Doğmamış Kızma Mektuplar" da yaşadığı gerçeğinin üzerine gidiyor. Film, Almanya, İlgillere, kendi kişisel yaşamının post prodüksiyon aşamasında. Film, Almanya, İlgillere, İsveç'te 2021 Sonbaharında vizyona girecek.

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI KÜRT KADINLAR-7

Almanya'da Kürt siyasetçi olmak: Gökay Akbulut

Siyasetçi olmak zordur. Kadın siyasetçi olmak çok zordur. Göçmen kadın siyasetçi olmak da elbette ki daha zordur. Peki Almanya'da Türkiyeli kadın bir siyasetçi olmak nasıl bir şey? Ah işte o en zorunu...

Özlem Belçim Galip

İstanbul - BİA Haber Merkezi

07 Ağustos 2021, Cumartesi 00:00

Beğen 81

Paylaş

Twitter

Anahtar Sözcükler

kürt kadınlar yazı dizisi Gökay Akbulut

Yazarın Önceki Yazıları

Bir gün herkes Cemile'yi konuşacak

28 Ağustos 2021
Farklı medyalarla çalışarak çeşitli – hatta birbirine çelişen – bakış açılarıyla, politik ve ...

İstanbullu, Hackney'den gelen Kürt Alevi şarkıcı

19 Haziran 2021
"Beni konserlerde sahneye çağırırken İstanbul, Hackney'den gelen şarkıcı Çiğdem Aslan diyorlar ya, ha ...

Şiddet ilişkilerimizin ve arzularımızın dört bir yanında

12 Haziran 2021
Arazo 'öteki kadın' hikayesini değil, 'kadın' hikayesini anlatıyor. Sevgilisi, kocası, babası, patronu, flörtü ...

İsveç'te herkesin eşit olduğu yalınca inanırız

05 Haziran 2021
Aslen Maraşlı olup 1989'da Stockholm'de doğan Rojda Şekersöz, İsveç'in en parlak genç yönetmenleri ...

Sonja'nın sesini her yerden duyabilirsin

29 Mayıs 2021
Sonja Hamad eserlerini mevcut postkolonyal Kürdistan'ın, kendi kişisel hikayesinin ve bir Ezidi olarak ...

Bugün En Çok Okunanlar

GÖÇ HİKAYELERİ

"Buraya gelirken tüm kartvizitlerimi yırttım"
23 Temmuz 2022

Müdürün kızı olmak (ya da olmamak)

23 Temmuz 2022

Bildiri

İsrail Yurttaşlarından: Dünyayı İsrail'in Suçuna Ortak Olmamaya Çağırıyoruz
10 Ocak 2009

1987'nin Parlamenterleri Dersim'i Konuşuyor

14 Kasım 2009

TAMER KARALAR YAZDI

Evde Bira Yapımı: Kolay, Ucuz, Leziz
17 Mart 2018